
O PROCESSO DA LOGÍSTICA NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA EMPRESA ALFA ATACADISTA NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

Ciências Sociais Aplicadas, Edição 121 ABR/23 / 15/04/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7832064

Alexandro Santos

Gabriela Cunha

Lara Mariana

Luana Emanuelle

Valéria Valeska

Carlos Sant'Anna

A pesquisa em pauta se trata de um estudo de caso a respeito da logística no centro de distribuição da Alfa Atacadista, empresa de grande porte com cinco lojas distribuídas na RMR (região metropolitana do Recife). Com a alta demanda dos estabelecimentos é de suma importância que ocorra qualidade no recebimento das mercadorias, para que chegue até aos mercados da organização. Um dos objetivos é o recebimento de cargas de produtos variáveis diretamente das fábricas. Todo planejamento se adequa a cargas e descargas dessas mercadorias até o destino final, que são os pontos de venda. Com o apoio da equipe especializada do Centro de Distribuição (CD), para que venha ocorrer o processo logístico, como a expedição, recolhimento das notas fiscais até o armazenamento no *buffer inventory* (estoque pulmão). Para alcançar os objetivos propostos, foram utilizados estudos de caso descritivos, uma vez que

esta abordagem modela a capacidade de focar em um ou mais processos bem definidos por meio de dados qualitativos, coletados em eventos precisos. Portanto, a descrição das atividades inseridas no contexto do estudo na Alfa Atacadista, facilita a exploração e o acompanhamento dos estudos. Uma abordagem qualitativa avalia o contexto que permite uma compreensão completa do processo de controle de distribuição em questão. Foi avaliado o passo a passo dos processos de recebimento, análise, armazenamento e envio desses produtos, no momento da pesquisa. Dessa maneira foi possível visualizar de forma ampla a única deficiência encontrada eventualmente, que se chama *help*, termo utilizado quando se há avaria na carga, fazendo assim a devolução da carga para o fabricante. Diante da problemática exposta é fundamental uma logística eficiente/eficaz para garantir assim, um excelente desenvolvimento empresarial possibilitando o crescimento do mesmo.

Palavras-chave: Lojas, Fábricas, Armazenamento, Recebimento

Área Temática: Gestão de Operações Logística

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil